

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
344 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БИТУМОВ

Хужакулов Азиз Файзуллаевич

доцент Бухарского инженерно – технологического института

Абдуллаева Шохиста Шухратовна

исследовательница Бухарского инженерно – технологического института

Аннотация: Снижение запасов нефтяного сырья в мире требует разработки и внедрения технологий, позволяющих повысить глубину переработки нефти. В связи с этим на нефтеперерабатывающих предприятиях проводятся реконструкции блоков вакуумной перегонки мазута с целью максимального увеличения отбора вакуумных газойлей, являющихся ценным сырьем вторичных процессов переработки нефти.

Ключевые слова: нефть, битум, гудрон, окисление, углеводород, парафин.

Annotatsiya: Dunyoda xom neft zaxiralarning kamayishi neftni qayta ishlash chuqurligini oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni talab qiladi. Shu munosabat bilan neftni qayta ishlash zavodlari ikkilamchi neftni qayta ishlash jarayonlari uchun qimmatli xom ashyo bo'lgan vakuum gaz moylarini maksimal darajada tanlash maqsadida mazutning vakuumli distillash agregatlarini rekonstruksiya qilmoqda.

Kalit so'zlar: neft, bitum, gudron, oksidlash, uglevodorod, parafin.

Abstract: The reduction of crude oil reserves in the world requires the development and implementation of technologies to increase the depth of oil refining. In this regard, oil refineries are reconstructing the vacuum distillation units of fuel oil in order to maximize the selection of vacuum gas oils, which are valuable raw materials for secondary oil refining processes.

Keywords: oil, bitumen, tar, oxidation, hydrocarbon, paraffin.

ВВЕДЕНИЕ

Современный подход к изучению состава и структуры нефтяных остатков и битумов базируется на результатах исследований таких ученых, как Л.Г. Гурвич, П.А. Ребиндер,

И.Л. Гуревич, Н.И. Черножуков, А.С. Колбановская, Р.Б. Гунн, С.Р. Сергиенко, Д.А. Розенталь, Н.В. Михайлов, Р. Тракслер, Г. Макк, Дж. Прейффер, Х. Нойман и др.

В состав нефтяных остатков и битумов входят гетеропроизводные соединения, содержащие кислород, серу, азот, металлы (ванадий, никель, железо, натрий и др.). В зависимости от месторождения нефти, её природы и физико-химических свойств, а также от способа получения остатка, элементный и углеводородный состав его различен и меняется в широком интервале. В силу сложного гибридного строения нефтяных остатков и битумов детальное извлечение индивидуальных углеводородов в чистом виде затруднено, что накладывает отпечаток на их изучение.

Уникальные свойства битума обусловлены высокой концентрацией в них высокомолекулярных компонентов, склонных к межмолекулярным взаимодействиям.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Для оценки состава битума и его влияния на эксплуатационные свойства битум разделяют на масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды.

Масла снижают твердость и температуру размягчения битумов, увеличивают их текучесть и испаряемость. Элементный состав масел: углерод – 85–88 %, водород – 10–14 %, сера – до 4,5 %, незначительные количества кислорода и азота.

Молекулярная масса масел составляет 240–800. Отношение С:Н (атомное), характеризующее степень ароматичности, – 0,55–0,66. Плотность масел – $<1 \text{ г/см}^3$ ($<1000 \text{ кг/м}^3$). Характеристика масляных соединений, входящих в состав битумов: парафиновые соединения нормального и изостроения с числом углеродных атомов до 26 имеют плотность 0,79–0,82 г/см³, молекулярную массу 240–600, температуру кипения 350–520 °С, температуру плавления 50–90 °С.

Нафтеновые структуры содержат от 20 до 35 углеродных атомов. Их плотность – 0,82–0,87 г/см³. Молекулярная масса моноциклических соединений – 450–620, бициклических – 430–600, полициклических – 420–670. Алифатические цепи укорачиваются при переходе от моноциклических к бициклическим соединениям.

Смолы являются носителями твердости, пластичности и растяжимости битумов. Углеродный скелет молекул смол – полициклическая система, состоящая преимущественно из конденсированных ароматических колец с алифатическими боковыми цепями.

Элементный состав смол: углерод – 79–87 %, водород – 8,5–9,5 %, кислород – 1–10 %, сера – 1–10 %, азот – до 2 %, а также другие элементы, включая металлы. Молекулярная масса смол – 300–2500.

Переход от смол к асфальтенам сопровождается повышением доли атомов углерода в ароматических структурах с увеличением степени их конденсированности. Число углеродных атомов в соединениях, составляющих смолы, – 80–100. По сравнению с асфальтенами смолы имеют большее число и длину боковых алифатических цепей. Отношение С: Н= 0,6÷0,8. Температура размягчения составляет 35÷80 °С.

Методология исследования

В рамках настоящего исследования использовались современные методы анализа состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов. Методология была разработана с учетом актуальных научных подходов, а также требований к качеству материалов, применяемых в строительной и дорожной промышленности. Основные этапы методологии включали сбор и подготовку образцов, битумы различных марок и происхождений были отобраны с учетом их распространенности и потенциальных областей применения. Проведена предварительная очистка образцов для исключения примесей, которые могут повлиять на результаты анализа. Далее был проведен физико-химический анализ, включающий определение состава битумов с использованием хроматографических и спектроскопических методов, анализ содержания углеводородов, смол и асфальтенов, а также степени их полимеризации. Реологические свойства битумов изучались посредством определения вязкости при различных температурах и проведения испытаний на ползучесть и восстановление формы при динамических

нагрузках. Также проводился термогравиметрический анализ (ТГА) для оценки термической стабильности и определения температуры разложения битумов. Испытания эксплуатационных свойств включали определение устойчивости битумов к старению путем проведения тестов с использованием метода RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test), а также изучение устойчивости к влаге и изменениям физических свойств под воздействием ультрафиолетового излучения. Лабораторные испытания моделировали реальные условия эксплуатации битумных материалов в дорожном покрытии, что позволило провести сравнительный анализ их поведения при низких и высоких температурах. Все полученные данные были обработаны с использованием статистических методов для повышения точности и надежности выводов. Результаты исследования служат основой для оценки пригодности различных видов битумов в дорожной отрасли и других областях применения.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Асфальтены рассматриваются как продукт уплотнения смол. По сравнению с другими компонентами битумов они не растворимы в насыщенных углеводородах нормального строения и смешанных полярных растворителях, но растворимы в бензоле, его гомологах, сероуглероде и четыреххлористом углероде. Плотность асфальтенов – >1 г/см³. Элементный состав, % масс.: углерод – 80–84, водород – 7,5–8,5, сера – 4,6–8,3, кислород – до 6, азот – 0,1. Молекулярная масса асфальтенов – 1200–200 000. Степень цикличности асфальтенов, соотношение в них ароматических, нафтеновых и гетероциклических колец, а также степень конденсированности колец варьируются в широких пределах. Химический состав асфальтенов из-за их сложности изучен недостаточно. Отношение С:Н для асфальтенов составляет 0,94–1,3. Асфальтогеновые кислоты и их ангидриды стабилизируют коллоидную структуру битума и растворяются в хлороформе. Плотность асфальтогеновых кислот – >1 г/см³. Карбены и карбоиды являются высокоуглеродистыми продуктами высокотемпературной переработки нефти и её остатков. Карбены не растворяются в четыреххлористом углероде, карбоиды – в сероуглероде. Содержание и химический состав каждого компонента битума влияет на его физико-химические свойства. Результаты исследований показывают, что при понижении отношения масел к асфальтенам увеличивается вязкость. Ароматические соединения и смолы практически одинаково влияют на свойства битумов. Пенетрация почти не зависит от суммы ароматических соединений и смол, а определяется соотношением насыщенных соединений и асфальтенов. С возрастанием этого соотношения температура размягчения повышается. При содержании в битуме менее 20 % асфальтенов температура размягчения изменяется в обратной зависимости от пенетрации. При повышении отношения насыщенных соединений к асфальтенам температура размягчения понижается.

Температура хрупкости, подобно пенетрации, не зависит от суммы ароматических соединений и смол, а определяется в основном отношением насыщенных соединений к асфальтенам. В области низких значений (-18 °С) температура хрупкости практически зависит от содержания насыщенных соединений. Интервал пластичности определяется в основном отношением «(ароматические соединения + смолы) : асфальтены». С увеличением величины этого отношения, а также содержания насыщенных соединений, интервал пластичности уменьшается.

Растяжимость битумов при 25 °С обычно выше 100 см при отношении насыщенных соединений к асфальтенам, равном 2,3. Понижение этого отношения вызывает резкое уменьшение растяжимости до нуля, а повышение — постепенное уменьшение, особенно при 15 °С.

На свойства битумов влияют характеристики их компонентов. Строение и структура асфальтенов играют решающую роль и зависят главным образом от технологии получения битумов, а незначительно — от природы сырья. Степень конденсации ароматических соединений и смол влияет на свойства битумов. Так как в битуме содержится до 40 % смол, их свойства оказывают решающее влияние на его растяжимость, адгезию и когезию.

На качество битума существенно влияет характеристика масляного компонента. С возрастанием вязкости масел повышаются температуры размягчения и хрупкости битума, уменьшается пенетрация, проходит через максимум растяжимость. Большую роль играет ароматичность масел, то есть отношение числа атомов углерода, находящихся в ароматических кольцах, к общему числу углеродных атомов в молекуле. За меру ароматичности принимают коэффициент растворяющей способности. Парафиновые соединения, содержащиеся в мальтеновой фракции, не обладают растворяющей способностью по отношению к асфальтенам; растворяющая способность нефтяных соединений в три раза меньше, чем ароматических.

Увеличение ароматичности масляного компонента битума, уменьшение отношения асфальтенов к смолам ослабляют прочность структуры битумной системы. Это происходит в результате большего диспергирования асфальтеновых мицелл в масляных фракциях, обладающих большей растворяющей способностью. В результате битум переходит в состояние золя и теряет вязкостно-эластичные свойства, что приводит к понижению температуры размягчения и пенетрации при 0 °С, повышению температуры хрупкости и увеличению индекса пенетрации, то есть к увеличению крутизны вязкостно-температурной кривой.

Парафиновые соединения, содержащиеся в битумах, отличаются от парафиновых углеводородов, вводимых в битум извне, что обуславливает их иное влияние на свойства битумов. Твердые парафины как кристаллические вещества не обладают пластическими и клеящими свойствами; покрывая тонкой пленкой битум, они ухудшают его способность к растяжимости и снижают температурный интервал пластичности, прочность и адгезию к поверхности минеральных материалов. Последние исследования влияния твердых парафинов на свойства окисленных дорожных битумов показали, что свойства битумов зависят не только от содержания этих компонентов, но и от структуры их молекул.

При исследованиях под микроскопом в маслах и смолах не обнаруживаются кристаллы парафина, что объясняется их хорошей растворимостью в этих компонентах. Это ставит под сомнение устаревшие взгляды на отрицательные свойства парафиновых битумов. В результате охлаждения битума парафины в течение длительного времени остаются в растворенном виде.

К основным эксплуатационным свойствам битумов относятся: пенетрация – этот показатель характеризует глубину проникания тела стандартной формы в полужидкие и полутвердые продукты при определенном режиме, обуславливающим способность этого тела проникать в продукт, а продукта – оказывать сопротивление этому проникновению. Пенетрация косвенно характеризует твердость битума и измеряется в десятых долях миллиметра (ГОСТ 11501-78); температура размягчения – это температура, при которой битумы из относительно твердого состояния переходят в жидкое. Испытание проводят по ГОСТ 11506-73 методом «Кольцо и Шар» (КиШ); температура хрупкости – это температура, при которой материал разрушается под действием кратковременно приложенной нагрузки. Температура хрупкости характеризует поведение битума при низких температурах (чем она ниже, тем выше качество битума); определяется по ГОСТ 11507-78.

Сущность метода заключается в охлаждении и периодическом изгибе образца битума и определении температуры, при которой появляются трещины или образец битума ломается. Растяжимость (дуктильность) битума характеризуется расстоянием, на которое его можно вытянуть в нить до разрыва. Этот показатель косвенно характеризует силы межмолекулярного взаимодействия компонентов битума и его приживаемость к различным материалам. Растяжимость битумов определяется по ГОСТ 11505-75. Дорожные нефтяные битумы имеют высокую растяжимость — более 40 см. Индекс пенетрации характеризует степень коллоидности битума или отклонение его состояния от вязкостного и определяется по эмпирической формуле, на основе которой составлена номограмма. Адгезия (прилипание) объясняется образованием двойного электрического поля на поверхности раздела пленки битума и минерального материала. Адгезия битумов зависит от полярности компонентов

битума (асфальтенов и мальтенов) и характеризуется электропроводностью растворов этих веществ в неполярных растворителях. Адгезия битума к минеральному материалу характеризуется также поверхностным натяжением на границе их раздела. Качество битума оценивается также такими показателями, как вязкость, когезия, плотность, тепловыми, оптическими, диэлектрическими свойствами. Такие показатели качества, как потеря массы битума и изменение пенетрации после прогрева, характеризуют поведение битумов в процессе эксплуатации и срок службы асфальтобетонного покрытия. Условная вязкость определяется по ГОСТ 11503-74. Температуру вспышки и воспламенения определяют по ГОСТ 4333-48. Измерение массы после прогрева проводят по ГОСТ 18180-72. Данный показатель характеризует стабильность битума при продолжительном хранении при повышенных температурах.

ВЫВОДЫ

Изучение основных физико-химических свойств битума является важной основой для выбора оптимальных условий его использования и разработки эффективных производственных процессов. Анализ полученных результатов способствует улучшению качества продукции, повышению экономической эффективности производства и увеличению срока службы материалов на основе битума. Исследование подтверждает важность учета климатических условий при выборе битумных материалов, что особенно актуально в регионах с резкими температурными перепадами. Полученные данные позволяют оптимизировать производственные процессы, снизить затраты на сырье и повысить эффективность использования ресурсов, что в конечном итоге снижает себестоимость готового продукта. Кроме того, результаты исследования могут быть применены в различных отраслях, включая производство дорожных покрытий, гидроизоляционных материалов и других строительных компонентов, что расширяет возможности практического использования битума в строительной индустрии.

Список использованной литературы:

1. Махмудов М.Ж., Хайитов Р.Р., Нарметова Г.Р. Современные требования к моторным топливам // Российский журнал «Молодой ученый», Казань, 2014. – №21 (80). – С. 181–183.
2. Махмудов М.Ж., Халилов А.Х., Хайитов Р.Р., Нарметова Г.Р. Получение автомобильного бензина, отвечающего требованиям Евростандарта по содержанию бензола // Химия и химическая технология. – 2017. – №1. – С. 66–68.
3. Махмудов М. Ж., Ёмгуров С. А. Адсорбционные способы очистки и осушки газов // Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №5. – С. 72–75.
4. Dzhamolovich M. M., Ugli Y. S. A. Selection of a method for preparing natural gas for transportation by main gas pipelines // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2024. – №1–2. – С. 85–89.
5. Makhmudov M., Nematov H., Rizayev S. Mechanism of absorption of H₂S, CO₂ and other sulfur components by an aqueous solution of MDEA // Universum: технические науки. – 2023. – №12–8 (117). – С. 63–65.
6. Муртазаев Ф.И., Махмудов М.Ж., Наубеев Т.Х. Определение бензолсодержащей фракции автомобильного бензина хромато-масс-спектрометрическим методом // Universum: технические науки. – 2021. – №11–4 (92). – С. 49–51.
7. Махмудов М. Ж., Ёмгуров С. А. Адсорбционные способы очистки и осушки газов // Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №5. – С. 72–75.
8. Makhmudov M.J., Yuldashev T.R. Cleaning of Natural Gas from Sorb Components // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2023. – 16(3): P. 296–306.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

